

**КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СТАНОВЛЕНИЯ
СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЦЕННОСТЕЙ
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ-ФИЛОЛОГОВ
В КОНТЕКСТЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ**

© 2024. *И. А. Кудрейко*

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»

В статье обосновывается актуальность проблемы формирования системы профессионально значимых ценностей будущих учителей-филологов, представлена разработанная автором концептуальная модель становления такой системы в условиях цифровизации образования; детально описаны блоки концептуальной модели: целевой, содержательно-процессуальный, технологический, результативно-оценочный; определены принципы обучения, воспитания и цифровой дидактики, позволяющие обеспечить действенность реализации концептуальной модели становления профессионально значимых ценностей будущих учителей-филологов.

Ключевые слова: модель, система профессионально значимых ценностей, учитель-филолог.

Введение. В современных социально-экономических условиях основная роль в формировании системы профессионально значимых ценностей будущих учителей, в частности учителей-филологов, отводится гуманитарному образованию.

Ю.М. Шор рассматривает гуманитарность как пространство возникновения, роста и реализации человеческих потенций, как сферу существования и утверждения жизненных, художественных, нравственных, религиозных ценностей, как культуру «человекоразмерности» [9].

Согласно мнению К.С. Пигрова, цель гуманитарного образования заключается в формировании человека, способного к двум видам деятельности: к выполнению социальных ролей в широком смысле, то есть к деятельности непосредственного общения между людьми; к достижению полноты собственного бытия личности, используя средства, с помощью которых он может сформировать свою неповторимую индивидуальность, свое уникальное самосознание и способность к самореализации [4].

Приоритетным принципом организации гуманитарной образовательной среды, высказывает мысль С.В. Тарасов, является ценностно-смысловое согласование позиций и смыслов деятельности всех субъектов образовательного процесса [8].

Для формирования у будущих учителей-филологов системы профессионально значимых ценностей (ПЗЦ) в условиях цифровизации современного образования нами была построена концептуальная модель, обеспечивающая описание, фиксацию, обработку и прогнозирование информации по исследуемой проблематике и позволяющая воспроизвести опыт подготовки бакалавров-филологов к последующей профессиональной педагогической деятельности в условиях цифровизации образования.

Цель статьи – представить концептуальную модель становления системы ПЗЦ будущих учителей-филологов как визуальный образ сопряженных и детерминирующих элементов, позволяющий реализовать психолого-педагогическое регулирование процесса обучения студентов филологических направлений подготовки в условиях цифровизации образования.

Основная часть. Так как педагогическую модель можно рассматривать «как специально конструируемый в исследовательских целях объект или процесс, несущий

определенную информационно-исследовательскую нагрузку, воспроизводящий педагогическую реальность, ориентированный на ее изучение, анализ и воспроизведение в новых условиях» [6, с. 59-60], к её построению мы подошли с позиции представления концептуальных основ процесса становления системы профессионально значимых ценностей будущих учителей-филологов в контексте цифровизации образования. То есть нами она введена как концептуальная модель, отражающая процесс развития и становления у студентов филологических направлений подготовки взаимосвязанных и взаимообусловленных ценностных элементов: качеств, способностей, убеждений, являющихся интегративной характеристикой личности профессионала, для их дальнейшей профессиональной деятельности.

Представленная на рис. 1 концептуальная модель становления системы ПЗЦ будущих учителей-филологов в контексте цифровизации образования реализована в Донецком государственном университете при обучении студентов образовательных программ бакалавриата направления подготовки 45.03.01 Филология (по профилям). Рассмотрим более детально ее структуру.

Настройкой концептуальной модели является *психолого-педагогическая база*, которая включает методологические подходы к обучению и воспитанию, педагогические принципы построения модели, организационно-педагогические условия, обеспечивающие формирование системы профессионально значимых ценностей будущих учителей-филологов в контексте цифровизации образования.

Определены *методологические подходы*, среди которых, на наш взгляд, наиболее значимыми являются: 1) компетентностный; 2) деятельностный; 3) проектный; 4) синергетический; 5) аксиологический; 6) личностно-ориентированный.

Учитывая тот факт, что достижению поставленных целей должны способствовать также и обстоятельства действий, приводящих к желаемому результату как следствию в целесообразной деятельности субъекта, преобразующего действительность, нами определен ряд *организационно-педагогических условий*, направленных на становление системы профессионально значимых ценностей учителя-филолога, среди которых:

- проектирование мотивационно-целевой установки на будущую педагогическую деятельность студентов-филологов;
- отбор содержания обучения, адекватно отражающего базовые принципы становления системы профессионально значимых ценностей будущих филологов;
- развитие цифровой информационно-образовательной среды вуза как фактора, влияющего на становление системы профессионально значимых ценностей будущего учителя-филолога;
- выбор интерактивных методов обучения и инновационных организационных форм обучения;
- развитие функциональной грамотности как метапредметного результата их обучения в высшей педагогической школе.

Действенность реализации концептуальной модели становления ПЗЦ будущих учителей-филологов в контексте цифровизации образования будут обеспечивать *принципы обучения, воспитания, а также принципы цифровой дидактики*. Среди них нами выбраны следующие: индивидуализации, дифференциации, речевой направленности, ситуативности, функциональности, аутентичности, новизны, поликультурности, сравнимости, мультикультурности, герменевтики, коммуникативной направленности, толерантности, диалогичности, деятельностный принцип.

Концептуальная модель состоит из четырех блоков: *целевого, содержательно-процессуального, технологического, результативно-оценочного* (рис. 1).

ЦЕЛЕВОЙ БЛОК					
Внешние цели	определены социальным заказом на выпускника с высоким уровнем сформированности системы профессионально значимых ценностей и требованиями ФГОС высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 45.03.01 Филология				
Внутренние цели	обусловлены индивидуальными потребностями обучающихся в формировании и развитии системы профессиональных способностей, навыков, способов действий, определяющих профессиональную компетентность учителя-филолога и обеспечивающих его конкурентоспособность на рынке образовательных услуг				
Задачи	1) определить компоненты системы профессионально значимых ценностей, установить их взаимодействие и взаимосвязь; 2) определить комплекс критериев, измерителей и показателей эффективности разработанной модели становления системы профессионально значимых ценностей в условиях цифровизации образования; 3) экспериментально проверить действенность модели путем внедрения в учебно-воспитательный процесс студентов филологических направлений подготовки; 4) сформулировать методические рекомендации по внедрению данной концептуальной модели в практику подготовки будущих учителей-филологов в системе высшего образования. Основной задачей реализации модели является овладение обучающимися, будущими учителями-филологами, системой профессионально значимых ценностей.				
СОДЕРЖАТЕЛЬНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ БЛОК					
Содержательные компоненты	личностные ценности, педагогические ценности, мотивация профессиональной деятельности, профессиональная компетентность, результативное обучение, гибкость выполнения различных функциональных задач				
Операционально-деятельностные компоненты	активные и интерактивные формы и методы обучения, проблемная лекция, «перевернутая» лекция, лекция-визуализация, лекция-провокация, проблемная ситуация, деловая игра, семинар, производственная практика, проектное обучение, научно-исследовательская работа студента, курсовые работы, выпускная квалификационная работа и т. п.				
Этапы формирования профессионально значимых ценностей	- содержательно-ориентационный; - активно-когнитивный; - операционно-практический				
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК					
технологии проблемного обучения	совокупность средств, методов и форм обучения, направленных на обучающихся с целью формирования и развития у них знаний, умений, навыков актуализации познавательной активности при решении проблемных ситуаций под управлением преподавателя				
технологии эвристического обучения	организация творческой поисковой деятельности обучающихся, обеспечивающей их самореализацию и развитие путем достижения заданного результата при неизвестном заранее способе достижения				
технологии продуктивного обучения	достижение обучающимися конечного результата (продукта) обучения в соответствии с заранее установленными критериями				
технологии предметно-языкового обучения (CLIL – Content and Language Integrated Learning)	комплексное, системное, взаимосвязанное изучение дисциплин или отдельных разделов дисциплин на изучаемом языке, что позволяет усвоить не только содержание дисциплины, язык, но и сформировать профессионально значимые знания и умения в соответствии с будущей профессиональной педагогической деятельностью				
технологии проектного обучения	высокий уровень самостоятельности и осмысленной коммуникации обучающихся при формулировке замысла, постановке задачи, разработке и реализации этапов проекта, презентации материального и других результатов				
технологии личностно-ориентированного обучения	раскрытие потенциала каждого обучающегося, развитие у студентов умений объективно оценивать свои способности, определять сложности, трудности и не бояться их признавать, чтобы иметь возможность устранять недочеты и ошибки в последующей трудовой деятельности				
технологии профессионально ориентированного обучения	формирование у студентов представлений о будущей профессиональной педагогической деятельности, а также качеств личности, способов действий, необходимых для выполнения функциональных обязанностей будущего учителя-филолога				
технологии цифрового образования	овладение студентами умениями и навыками по работе с отраслевым программным обеспечением, инновационными технологиями на основе средств компьютерного назначения для применения их в педагогической деятельности				
РЕЗУЛЬТАТИВНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК					
КРИТЕРИИ	Мотивационно-ценностный	ПОКАЗАТЕЛИ	профессиональный интерес к педагогической деятельности в системе образования, готовность и потребность к профессиональному росту и самосовершенствованию	ИЗМЕРИТЕЛИ И УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ	тесты, адаптивные методики оценки, различные диагностик, контрольные работы; низкий (базовый), средний (продуктивный), высокий (творческий)
	Профессионально-филологический		овладение системой филологических знаний, определяющих готовность к педагогической деятельности и способность достичь максимальных результатов в деятельности учителя-филолога в соответствии с требованиями ФГОС ВО, овладение способами действий по моделированию учебных ситуаций в образовательном процессе вуза с целью развития умений использовать филологические знания для осуществления педагогической деятельности, высокий уровень овладения цифровыми компетенциями для продуктивной деятельности учителя-филолога		
	Операционно-деятельностный		способность к планированию своей деятельности, умение применять инновационные технологии обучения, умение адаптироваться к современным общественным условиям		
	Рефлексивный		способность к самодиагностике, самоорганизации, самовыражению, саморазвитию, самомотивации, умение анализировать собственное поведение, эффективность своей работы в предметной области «Филология»		
РЕЗУЛЬТАТ		сформированность системы профессионально значимых ценностей, оценка эффективности внедряемых в образовательный процесс технологий обучения			
Будущие учителя-филологи со сформированной системой профессионально значимых ценностей					

Рис. 1. Концептуальная модель становления системы профессионально значимых ценностей будущих учителей-филологов в контексте цифровизации образования

Целевой блок включает определение целей и задач реализации модели и основывается на осознании будущими учителями-филологами сущности содержания системы профессионально значимых ценностей.

По постановке целей модели выделим внешние (социальный заказ на выпускника с высоким уровнем сформированности системы профессионально значимых ценностей, ФГОС ВО 45.03.01 «Филология» по профилям) и внутренние (индивидуальные потребности обучающихся в стремлении к развитию и формированию системы профессиональных способностей, навыков, способов действий, определяющих профессиональную деятельность учителя-филолога и его конкурентоспособность на образовательном рынке труда).

Определение цели предполагает постановку задач:

- 1) определить компоненты системы профессионально значимых ценностей, установить их взаимодействие и взаимосвязь;
- 2) определить комплекс критериев, измерителей и показателей эффективности разработанной модели становления системы ПЗЦ в условиях цифровизации образования;
- 3) экспериментально проверить действенность модели путем внедрения в учебно-воспитательный процесс студентов филологических направлений подготовки;
- 4) сформулировать методические рекомендации по внедрению данной концептуальной модели в практику подготовки будущих учителей-филологов в системе высшего образования.

Основной задачей реализации модели является овладение обучающимися, будущими учителями-филологами, системой профессионально значимых ценностей.

Содержательно-процессуальный блок модели включает содержательные и операционно-деятельностные компоненты, а также этапы формирования системы ПЗЦ будущих учителей-филологов.

В качестве *содержательных компонентов* модели нами определены: личностные ценности; педагогические ценности; мотивация к профессиональной деятельности; профессиональная компетентность; результативное обучение; гибкость выполнения различных функциональных задач.

К *операционно-деятельностным компонентам* модели становления системы ПЗЦ у будущих учителей-филологов относим наиболее эффективные формы и методы обучения, направленные на формирование умений и навыков применения филологических знаний на практике, в будущей педагогической деятельности. Среди них выделим активные и интерактивные формы и методы обучения: проблемную лекцию, «перевернутую» лекцию, лекцию-визуализацию, лекцию-провокацию, проблемную ситуацию, деловую игру, семинар, а также такие виды деятельности, как производственная практика, проектное обучение, НИРС, написание курсовых, ВКР и т.п.

Учитывая тот факт, что подготовка студентов-филологов является системной и последовательной, процесс становления системы профессионально значимых ценностей будущих учителей состоит из *трех этапов*: содержательно-ориентационного, активно-когнитивного, операционно-практического.

На *содержательно-ориентационном* этапе будет проведена работа по мотивации обучающихся к будущей профессиональной педагогической деятельности, формированию у них представлений о целях, задачах и средствах достижения поставленной цели.

В процессе *активно-когнитивного* этапа обучающиеся должны освоить знания, умения и навыки, позволяющие овладеть совокупностью компетенций, необходимых для выполнения профессиональных задач будущей педагогической деятельности.

На *операционно-практическом* этапе определяется уровень сформированности каждого из определенных компонентов системы профессионально значимых ценностей будущего учителя-филолога.

В структуру *технологического блока* входят технологии обучения, способствующие эффективному формированию у будущих учителей-филологов системы ПЗЦ. К ним относим:

Технологии проблемного обучения – это совокупность средств, методов и форм обучения, направленных на обучающихся с целью формирования и развития у них знаний, умений, навыков, актуализации познавательной активности при решении проблемной ситуации под управлением преподавателя.

Технологии эвристического обучения, особенностью которых является организация творческой поисковой деятельности обучающихся, обеспечивающей их самореализацию и развитие путем достижения заданного результата при неизвестном заранее способе.

Технологии продуктивного обучения ориентированы на достижение студентами филологических направлений подготовки конечного результата (продукта) обучения в соответствии с заранее установленными критериями.

Технология предметно-языкового обучения (CLIL – Content and Language Integrated Learning) предполагает комплексное, системное, взаимосвязанное изучение дисциплин или отдельных разделов дисциплин на изучаемом языке, что позволяет усвоить не только содержание дисциплины, язык, но и сформировать профессионально значимые знания и умения в соответствии с будущей профессиональной педагогической деятельностью.

Технологии проектного обучения характеризуются высоким уровнем самостоятельности и осмысленной коммуникации обучающихся при формулировке замысла, постановке задачи, разработке и реализации этапов проекта, презентации материального и других результатов.

Технологии личностно-ориентированного обучения позволяют раскрыть потенциал каждого обучающегося, развивают у студентов умение объективно оценивать свои способности, определять сложности, трудности и не бояться их признавать, чтобы иметь возможность устранять недочеты и ошибки в последующей трудовой деятельности [4].

Технологии профессионально ориентированного обучения предполагают формирование у студентов представлений о будущей профессиональной педагогической деятельности, а также качеств личности, способов действий, необходимых для выполнения функциональных обязанностей будущего учителя-филолога.

Технологии цифрового образования формируют у студентов, будущих учителей-филологов, умения и навыки по работе с отраслевым программным обеспечением; позволяют им овладеть инновационными технологиями на основе средств компьютерного назначения для применения их в педагогической деятельности [2; 3; 7].

Отметим, что все названные технологии, реализуемые в учебно-воспитательном процессе студентов филологических направлений подготовки, предполагают использование в образовательном процессе информационно-коммуникационных технологий и программного обеспечения, которые позволят повысить уровень цифровой компетентности будущих учителей-филологов.

В *результативно-оценочный блок* входят разработанные критерии, показатели, измерители и уровни сформированности системы профессионально значимых

ценностей будущих учителей-филологов; диагностический инструментарий, методы математической статистики обработки результатов исследования.

Названные компоненты результативно-оценочного блока позволяют оценить успешность учебно-воспитательного процесса бакалавров-филологов, определить уровень готовности обучающихся к предстоящей педагогической деятельности.

В исследовании с целью установления уровня сформированности системы ПЗЦ будущего учителя-филолога нами выделены такие критерии: мотивационно-ценностный, профессионально-филологический, операционно-деятельностный, рефлексивный.

Каждому из названных критериев нами определены группы показателей:

- *мотивационно-ценностному критерию* соответствуют показатели: профессиональный интерес к педагогической деятельности в системе образования; готовность и потребность к профессиональному росту и самосовершенствованию;

- для *профессионально-филологического критерия* показателями являются: овладение системой филологических знаний, определяющих готовность к педагогической деятельности и способность достичь максимальных результатов в деятельности учителя-филолога в соответствии с требованиями ФГОС ВО; овладение способами действий по моделированию учебных ситуаций в образовательном процессе вуза с целью развития умений использовать филологические знания для осуществления педагогической деятельности уровень овладения цифровыми компетенциями для продуктивной деятельности учителя-филолога;

- *операционно-деятельностному критерию* соответствуют показатели: способность к планированию своей деятельности, умение применять инновационные технологии обучения; умение адаптироваться к современным общественным условиям;

- для *рефлексивного критерия* показателями выбраны: способность к самодиагностике, самоорганизации, самовыражению, саморазвитию, самомотивации; умение анализировать собственное поведение, эффективность своей работы в предметной области «Филология».

В качестве измерителей предлагается использовать тесты, адаптивные методики оценки, различные диагностики, контрольные работы [1].

Основываясь на уровне подходе, нами выделены низкий (базовый), средний (продуктивный), высокий (творческий) уровни сформированности системы профессионально значимых ценностей у будущих учителей-филологов:

На низком (базовом) уровне профессиональные действия будущих учителей-филологов носят не вполне осознанный характер. Студенты, имеющие данный уровень сформированности системы профессионально значимых ценностей, как правило, медленно выполняют задания профессиональной направленности, допускают ошибки. Будущие специалисты не умеют самостоятельно эффективно организовывать собственную деятельность и работают только под руководством других. Прослеживаются сложности с критическим анализом собственной профессиональной деятельности. У студентов-бакалавров направления подготовки 45.03.01 Филология возникают трудности при построении моделей коммуникации с представителями различных социальных групп [1].

Средний (продуктивный) уровень характеризуется тем, что профессиональные действия носят осознанный характер. На этом уровне будущие учителя-филологи выполняют все требуемые задания, направленные на проверку готовности к дальнейшей профессиональной педагогической деятельности, но при планировании педагогических ситуаций, максимально приближенных к реальной действительности,

алгоритм их решения недостаточно продуман. Будущие учителя-филологи способны использовать полученные знания только при решении предельно четко сформулированных профессиональных педагогических задач. Они могут самостоятельно спланировать и реализовать профессиональную педагогическую деятельность, но при этом у них отсутствует развитое умение критически оценивать собственную деятельность. Коммуникативное взаимодействие с представителями различных социальных групп в ряде случаев позволяет достичь поставленных целей [1].

На высоком (творческом) уровне студенты-бакалавры чувствуют необходимость в дальнейшем развитии системы профессионально значимых ценностей будущего учителя филолога посредством применения в профессиональной деятельности опыта ведущих педагогов и разработки собственных методик преподавания. Характеристиками результативности подготовки обучающихся выступают гибкость в выполнении поставленных задач, успешное применение приобретенных в процессе университетского образования навыков, а также полнота и прочность знаний. Будущие учителя-филологи самостоятельно организывают и эффективно выполняют задания, связанные с их будущей профессиональной педагогической деятельностью, адекватно оценивают результаты своей работы. Модели коммуникации с представителями различных социальных групп эффективны [1].

Заключение. Таким образом, разработанная нами концептуальная модель является основой для организации процесса формирования системы профессионально значимых ценностей будущего учителя-филолога в учебно-воспитательном процессе высшей школы при профессиональной подготовке квалифицированных специалистов в условиях цифровизации современного образования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кудрейко, И. А. Критериально-оценочный аппарат сформированности профессионально значимых ценностей будущего учителя-филолога / И.А. Кудрейко // Педагогика. Вопросы теории и практики. – 2024. – Том 9. – Вып. 3. – С. 269–275. DOI: 10.30853/ped20240035
2. Кудрейко, И. А. Цифровые технологии как инструмент развития профессионально значимых ценностей будущего учителя-словесника / И. А. Кудрейко, Е.И. Скафа // Известия Самарского научного центра РАН. Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки. – 2023. – Т. 25, № 4 (91). – С. 65–75. – URL: http://www.ssc.smr.ru/hum_izv_2023_4.html
3. Кудрейко, И. А. Электронный тренажер как средство подготовки студентов-филологов к будущей профессиональной деятельности / И.А. Кудрейко // Человеческий капитал. – 2023. – Т. 2, № 12(180). – С. 156–164.
4. Кудрейко, И. А. Роль практики в формировании системы профессионально значимых ценностей будущих учителей филологии / И. А. Кудрейко // Управление образованием : теория и практика. – 2023. – Т. 13, № 12-2. – С. 82–94. DOI: 10.25726/q7965-8185-1480-w
5. Пигров, К. С. Целостность гуманитарного образования / К.С. Пигров // Universum: Вестник Герценовского университета. – 2009. – №4. – С. 10–12.
6. Писаренко, В. И. Педагогические модели: типология и особенности / В.И. Писаренко // Проблемы современного образования. – 2024. – № 1. – С. 58–76. DOI: 10.31862/2218-8711-2024-1-58-76.
7. Скафа, Е. И. Реализация системы подготовки будущих учителей-филологов по овладению ими цифровой компетентностью/ Е. И. Скафа, И. А. Кудрейко // Педагогическая информатика. – 2024. – № 2. – С. 121–134.
8. Тарасов С.В. Критерии и показатели эффективности образовательной среды / С.В. Тарасов // Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина. – 2015. – №4. – С. 18–30.
9. Шор, Ю. М. Гуманитарность культуры и проблема российской самобытности / Ю.М. Шор // Диалог культур и цивилизаций в глобальном мире : VII Международные Лихачевские научные чтения. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, 2007. – С. 152–154.

Поступила в редакцию 12.11.2024 г.

THE CONCEPTUAL MODEL OF BECOMING SYSTEMS OF PROFESSIONALLY SIGNIFICANT VALUES FUTURE TEACHERS OF PHILOLOGY IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF EDUCATION

I. A. Kudreiko

The article substantiates the relevance of the problem of forming a system of professionally significant values of future teachers of philology, presents a conceptual model developed by the author for the formation of such a system in the context of digitalization of education; describes in detail the blocks of the conceptual model: target, content-procedural, technological, performance-evaluative; defines the principles of teaching, upbringing and digital didactics, allowing to ensure the effectiveness of the implementation of a conceptual model for the formation of professionally significant values of future teachers of philology.

Key words: model, system of professionally significant values, teacher-philologist.

Кудрейко Ирина Александровна

кандидат филологических наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: i.kudreiko@donnu.ru.

Kudreiko Irina Alexandrovna

Candidate of Philological Sciences, docent,
FSBEI HE “Donetsk State University”,
Donetsk, DPR, RF.
E-mail: i.kudreiko@donnu.ru.